

TILSHUNOSLIKDA JUFT SO‘ZLARGA OID NAZARIY QARASHLAR TAHLILI

Tojimurodova Surayyo Rashid qizi

TDSHU Lingvistika mutaxassisligi 1-kurs magistranti

E-mail:tojimurodovasurayyonurjah@gmail

(+99899)0986124

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10033346>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada tilshunoslikdagi juft so‘zlarga oid nazariy qarashlar atroflicha tadqiq etilgan. Juft so‘zlar nafaqat kundalik hayotimizda balki, badiiy adabiyotda ham tez-tez ko‘zga tashlanadi. Juft so‘zlar hamisha makon va zamonga qaramasdan o‘quvchining diqqatini jalb etadi. Juft so‘z bu bir defis orqali ifodalangan komponentli so‘zdir. Juft so‘zlar har bir tilda uchraydi, shu bilan birga aksariyat kundalik hayotimizda qo‘llaymiz.*

***Kalit so‘zlar:** juft so‘zlar, leksema, semantika, so‘z yasalishi, leksik ma‘no, tire, ravish, manba, mazmun, anatomik munosabatlar, giponimik munosabatlar, partonimiya, sinonimiya munosabatlari.*

***Аннотация.** В статье подробно исследуются теоретические взгляды на пары слов в языкознании. Пары слов часто встречаются не только в нашей повседневной жизни, но и в литературе. Пары слов всегда привлекают внимание читателя независимо от пространства и времени. Составное слово — составное слово, представленное одним дефисом. Пары слов есть в каждом языке, и мы используем их в большей части нашей повседневной жизни.*

***Ключевые слова:** пары слов, лексема, семантика, словообразование, лексическое значение, дефис, форма, источник, содержание, анатомические отношения, отношения гипонимии, партонимия, отношения синонимии*

***Abstract.** This article thoroughly examines theoretical views on pairs of words in linguistics. Pairs of words are often visible not only in our daily lives but also in literary literature. Pairs of words always attract the reader's attention, regardless of space and time. A pair of words is a component word expressed through a deficit. Pairs of words occur in every language, while most of them we use in our daily lives.*

***Keywords:** pairs of words, lecture, semantics, linguistic meaning, vocabulary, defis, form, source, content, anatomy relationship, hyponic attitude, partonimia relationship, synonyms*

Ushbu maqola tilshunoslikdagi juft so‘zlarga oid nazariy qarashlar tahliligiga bag‘ishlangan. Juft so‘zlar faqatgina kundalik hayotimizdagi doimiy nutqimizdagina qo‘llanib qolmasdan, balki badiiy adabiyotda ham o‘z ifodasini topishi, juft so‘zlarning tilda o‘ziga xos dolzarbliklar kasb etishini yaqqol namoyon etadi. Tilshunos olim Myuller ta’kidlaganidek, "Juft so‘zlar qayerda va nimaga bog‘liq holda ifodalansa ham o‘quvchining e’tiborini tortadi".

Tilning lingvistik tabiatiga ko‘ra alohida guruhni tashkil etadigan va so‘z turkumlari tizimida o‘ziga xos mavqega ega bo‘lgan juft so‘zlar dunyo tilshunoslari tomonidan turli bahs-munozaralarga sabab bo‘lib kelayotgan mavzulardan biri hisoblanadi. Juft so‘zlar tilshunoslikda quyidagicha ta’riflanadi, " Bir leksik ma’noni ifoda etadigan, defis orqali yoziladigan ikki komponentli so‘zlar".

Dunyo tilshunosligida juft so‘zlar bo‘yicha quyidagi manbalar sifatida Agricolaning "Worter und Wendungen", Brandschning "Phraseologische Wendungen in der deutschen Sprache", Donaliesning "Basiswissen Deutsche Phraseologie", Wolfgang Fleischerning "Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache", Iskos A., Lenkova A.ning " Lesestoffe zur deutschen Lexikologie", Хожиев А. " Узбек тилида кушма, жуфт ва такрорий сузлар" hamda hind va rus tilshunos olimlaridan V.P.Beskrovniy, K.Guru, Z.M.Dimshist, O.G.Ultsiferov,

V.I.Goryunov, V.V.Vinogradov, M.I.Zadorojniy, shu bilan birga, E.V.Fedorchik kabi olimlar va 19-asrning oxiri va 20-asrning boshlarida rus sharqshunos maktabi vakillaridan bo‘lgan G.S.Lebedov, K.A.Kossavichlarning va boshqalarning o‘z ilmiy ishlarida juft so‘zlar bo‘yicha nazariy tadqiq etganlarini ko‘rishimiz mumkin.

Ushbu ilmiy tadqiqotda juft so‘zlarga xos ilmiy-nazariy qarashlar o‘rganilganligi, olimlarning juft so‘zlarga oid turli xil fikr-mulohazalari berilganini kuzatish mumkin.

Juft so‘zlar ikki so‘zning teng bog‘lanishidan hosil bo‘lgan so‘zlar hisoblanadi. Juft so‘zlar har qanday tilda mavjud bo‘lib, qaysidir ma’noda o‘sha tilning boyishi uchun ham o‘zining sezilarli hissasini qo‘shadi. Ko‘pgina olimlar juft so‘zlarning yasash hodisasini turlicha izohlaydilar. Masalan, nemis tilshunos olimi Agricola shunday deydi : "Juft so‘zlar har doim ikkita (ayrim hollarda uchta) o‘xshash so‘zlardan iborat bo‘ladi. Ular o‘zaro yaqin munosabatdagi so‘zlar, o‘zbek tilshunos olimi A.Hojiyevning fikrlariga ko‘ra, "juft so‘z leksik ma’noga ega bo‘lmagan ikki qismning teng bog‘lanishi asosida tashkil topib, umumlashtirish, jamlik kabi ma’nolarni ifodalovchi so‘z; so‘zning juft shakli, juft so‘z qismlari o‘rtasidagi to‘xtam (pauza) qisqa bo‘ladi; baxt-saodat, aka-uka, kun-tun, uzun-qisqa ma’nosini ifodalaydi. Zabardast tilshunoslarimizdan yana biri bo‘lgan G‘aniyev.F.A ham juft so‘zlarga quyidagi ta’rifni beradilar: "Juft so‘zlar yangi lug‘aviy birliklar hosil bo‘lishi (so‘z yasalishi)ning ikkinchi usuliga mansub. Juft so‘zlarning hosil bo‘lishida qismlarning sintagmatik munosabati teng aloqa yordamida amalga oshadi. Bu xususiyat ularni qismlarining sintagmatik munosabati tobe aloqaga xoslangan so‘z qo‘shilmalari-qo‘shma so‘zlardan farqlash uchun xizmat qiladi". Juft so‘zlar qismlararo bir qator lug‘aviy-mazmuniy(leksik-semantik) munosabatlar ham amal qiladi. Ularga quyidagilar kiradi: 1) giponimiya munosabati (qo‘l-oyoq, qovun-tarvuz, echki-uloq, olma o‘rik va hokoza); 2) sinonimiya munosabati (kuch-quvvat, o‘t-olov, orzu-havas, ishq-muxabbat, qing‘ir-qiyshiq, yakka-yagona, aqlli-hushli, asta-sekin va hokazolar); 3) antonimiya munosabati (yosh-qari, o‘g‘il-qiz, oq-qora, yaxshi-yomon, issiq-sovun, bordi-keldi va boshqalar); 4) partonomiya munosabati (oy-kun, tog‘- Tosh va hokazolar). Juft so‘zlar ham dastlab so‘z qo‘shilishi grammatik(sintaktik) jarayonga mansub bo‘ladi. Juft so‘zlar tarkibiy qismlarida ham mantiqiy teng huquqli narsa-hodisalar munosabati ifodalangan bo‘ladi. Juft so‘zlar nemis tilida "Wortpaare" deb nomlanadi. " Ular ma’no jihatdan bir-biriga yaqin va qarama-qarshi bo‘lgan so‘zlarning o‘zaro juftlashuvidan hosil bo‘ladi". Masalan, bei Wasser und Brot- non-suv, in Wehr und Waffen-qurol-yarog‘, mit Strumpf und Stiel-tag tomiri bilan, kurz und gut-qisqasini aytganda.

Shu bilan birga nemis tilida bir-biriga yaqin bo‘lgan juft so‘zlar balki, qarama-qarshi ma’noga ega bo‘lgan so‘zlar ham mavjud. Masalan, mit Recht und Unrecht-haq-nohat, in Lust und Leid-yolg‘on-yashiq, gross und klein-katta-kichik, Rede und Antwort stehen-nuqtama-nuqta.

Ta’kidlash joizki, hindiy tilida juft so‘zlar "जोड़ी शब्द -joRi shabd" deyiladi. Quyida hindiy tilidagi ma’no jihatdan bir-biriga yaqin bo‘lgan juft so‘zlarni ko‘ramiz:

आदान-प्रदान-qurol-aslaha

अगड़म-बगड़म- alg‘ov-dalg‘ov

आना-जाना -kelib-ketish

कच्चे-बच्चे-bola-chaqa

कहा-सुना-adi-badi (aytishmoq) jumladan , ma’no jihatdan bir-biriga qarama-qarshi bo‘lgan juft so‘zlarga misollarga quyidagilarni keltirishimiz mumkin, आगर-मगर-agar-lekin

अगल-बगल - 1) yon-atrof, 2) har ikki tomonda

अफरा-तफरी- 1) tepada-pastda, g‘ala-g‘ovur

आमद-खर्च-kirim-chiqim(sarf-xarajat)

उत्तर-पूर- shimol-sharq

Shu o‘rinda juft so‘zlar o‘zbek tilida "chiziqcha"(-) belgisi bilan hosil qilinsa, nemis tilida juft so‘zlar "und,oder" bog‘lovchilari bilan hosil qilinadi, rus tilida esa ba'zi hollarda "и"(va) bog‘lovchisi bilan ba'zan esa "chiziqcha"(-) bilan ifodalanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, har bir tilda juft so‘zlarning o‘ziga hos o‘rni bor. Juft so‘zlar ma'no jihatdan bir-biriga yaqin va qarama-qarshi bo‘lgan so‘zlardan tashkil topishidir.

Dunyo tilshunosligida juft so‘zlar borasida tilshunos olimlarning ko‘plab fikr va mulohazalari o‘rganilib, tadqiq etildi.

REFERENCES

1. Hojiyev.A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. Davlat ilmiy nashriyoti., Toshkent-2002.
2. Usmonov S. Umumiy tilshunoslik. – T, 1972.
3. Chhotebharaanii.Muktikeed.-Yangi Dehli: Ab hiv yan janaa,1981
4. Ғуломов А.Ғ. Ўзбек тилида сўз яшаш йўллари ҳақида А/С.Пушкин номидаги Тил ва адабиёт институти асарлари. Биринчи китоб, Тошкент,1949.
5. Хинди-русский словарь. Составители А.С.Бархударов, В.М.Вескровный, Г.А.Зограф, В.М.Липеровский. Подред.В.М. Бескровного.ТІ. - М.:Советская Энциклопедия,1972.
6. Зариф, Кувонов (2020). Немис тилига франсуз тилидан ўзлашган сўзларнинг структурал-семантик тадқиқи, XXI аср тилшунослиги ва таржимашунослигининг долзарб муаммолари: назария, амалиёт, инновация
7. Кувонов, Зарифжон (2020). Немис тилига ўзлашган сўзларнинг келиб чиқиш тарихи. Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии – XXIV Международной научно-практической интернет-конференции.